

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

РАННЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Хайдаров Ф.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Наибольшая диагностическая эффективность достигается при комплексной интеграции иммунологических и молекулярно-генетических показателей. Использование шкалы «PAS» позволяет значительно повысить как чувствительность, так и специфичность прогноза, что делает ее предпочтительным инструментом ранней стратификации риска формирования спаечной болезни брюшной полости.

Ключевые слова: Брюшная полость, спаечная болезнь, прогнозирование

EARLY PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE OF THE ABDOMINAL CAVITY

Khaidarov F.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The greatest diagnostic effectiveness is achieved through the comprehensive integration of immunological and molecular genetic indicators. The use of the PAS score significantly improves both the sensitivity and specificity of prognosis, making it the preferred tool for early risk stratification of abdominal adhesive disease.

Keywords: Abdominal cavity, adhesive disease, prognosis

ҚОРИН БЎШЛИГИ БИТИШМА КАСАЛЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИ ЭРТА БАШОРАТ ҚИЛИШ

Хайдаров Ф.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Энг катта диагностика самарадорлигига иммунологик ва молекуляр генетик кўрсаткичларнинг комплекс интеграцияси орқали эришилади. ПАС баллидан фойдаланиш прогнознинг сезирлигини ва ўзига хослигини сезиларли даражада яхшилайди, бу эса уни қорин бўшлиғи битишма касаллигининг эрта хавф стратификацияси учун афзал воситага айлантиради.

Калим сўзлар: қорин бўшлиғи, битишма касаллиги, башоратлаш

e-mail: doctor_farrukh@mail.ru

Актуальность. Изучение механизмов развития спаечной болезни брюшной полости (СББП) на протяжении десятилетий оставалось важным направлением хирургических исследований. Классические представления о патогенезе СББП, акцентировали внимание на нарушении перитонеального заживления. Однако многие аспекты взаимодействия иммунных клеток и мезотелия при развитии фиброзных изменений до сих пор остаются недостаточно изученными, особенно на уровне молекулярных сигнальных путей (1,3,5).

Особое внимание уделялось изучению роли воспалительного ответа в инициации спаечного процесса (СП) (2,4,6). Тем не менее остается недостаточно ясным, какие именно иммунологические медиаторы определяют переход от воспаления к формированию стойких фиброзных структур.

Проблема профилактики спаек на основе иммуномодуляции в последние годы активно исследуется, но результаты остаются противоречивыми.

Особую сложность представляет собой диагностика СББП до развития кишечной непроходимости. Научные работы указывают на отсутствие достоверных неинвазивных методов диагностики раннего СП, что свидетельствует о недостаточной изученности ранних иммунопатологических маркеров (7,8,9,10).

Иммунологические исследования акцентируют внимание на изменениях профиля цитокинов в брюшной полости после хирургических вмешательств (2,5), однако остается нерешенным вопрос, каким образом можно целенаправленно модулировать этот процесс без риска ухудшения регенерации тканей.

Имеющиеся клинические рекомендации по лечению спаечной кишечной непроходимости (СКН) (7,10) основываются преимущественно на эмпирических подходах. Отсутствие индивидуализированных стратегий, учитывающих иммунологический статус пациента, подчеркивает недостаточную разработанность методов профилактики и лечения.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в изучении СББП, остается открытым вопрос о создании эффективных методов диагностики, профилактики и лечения СББП и СКН, основанных на глубоком понимании иммунопатогенетических механизмов. Это определяет необходимость дальнейших фундаментальных и клинических исследований в данной области.

Цель исследования: разработка методов раннего прогнозирования развития спаечной болезни брюшной полости.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 265 пациентов с ОСКН. Референсную группу составили 20 условно-здоровых лиц без хирургических вмешательств на органах брюшной полости. Основную когорту наблюдения включали 245 больных со СББП, среди которых выделены контрольная группа (137 пациентов), получавших лечение по традиционной схеме, и основная группа (128 пациентов), у которых применялся разработанный лечебно-диагностический алгоритм прогнозирования и профилактики рецидива.

В целом, дизайн исследования сочетал экспериментальную и клиническую составляющие, что обеспечило полноту оценки проблемы и позволило выстроить непрерывную цепочку от изучения патогенеза в лабораторных условиях до практической апробации и внедрения в клиническую хирургию.

Результаты и их обсуждение. Выделение ключевых иммунологических, биохимических и молекулярно-генетических маркеров позволило сформировать основу для создания методов раннего прогнозирования СББП. На данном этапе задача заключалась в интеграции отобранных показателей в единую систему, которая позволяет количественно оценить риск формирования плотных вариантов адгезий. Важным элементом является определение диагностических порогов для каждого маркера, а также проверка эффективности их комбинированного применения с расчетом чувствительности, специфичности и прогностической ценности. Такая стратегия делает возможным переход от фундаментального анализа патогенеза к практическим инструментам диагностики, применимым в клинической хирургии.

С учетом высокой клинико-прогностической значимости выявленных детерминант нами была разработана оригинальная прогностическая шкала PAS (Peritoneal Adhesion Score), предназначенная для количественной оценки индивидуального риска формирования СББП. Данная шкала предназначена для количественной оценки индивидуальной вероятности формирования СП и СББП у больных после абдоминальных операций.

Прогностическая шкала «PAS» основана на результатах комплексного анализа 11 показателей, отражающих ключевые звенья патогенеза формирования и развития СП. В ее структуру вошли 4 цитокина и фактора роста (IL-6, TGF- β 1, VEGF, IL-10), 3 показателя системы коагуляции и фибринолиза (фибриноген, PAI-1, tPA) и 4 молекулярно-генетических маркера ремоделирования соединительной ткани (Colla1, Tgfb1, Timp1, Serpine1). Каждый показатель имеет фиксированные градации риска и оценивается в 0; 1,5 или 3 балла в зависимости от степени отклонения от нормы. Таким образом, итоговая сумма баллов варьирует от 0 до 33.

Интервальная стратификация риска построена в трех уровнях: при сумме ≤ 5 баллов риск формирования грубых адгезий отсутствует; значения в диапазоне 6-24 балла соответствуют низкой вероятности, требующей динамического наблюдения; показатель ≥ 25 баллов расценивается как зона высокого риска формирования плотных спаек и СББП.

Каждый из включенных параметров соотносится с определенным звеном патогенеза: дисбаланс IL-6/IL-10 отражает устойчивость воспалительного ответа; повышение TGF- β 1/Tgfb1 и Colla1 свидетельствует об активации миофибробластов и усиленном синтезе коллагена I; рост VEGF характеризует выраженность ангиогенеза; блок «фибриноген - PAI-1/Serpine1 - tPA» отражает дисрегуляцию фибринолиза и фиксирует сохранение фибринового матрикса; увеличение экспрессии Timp1 указывает на стабилизацию соединительной ткани за счет подавления матриксных металлопротеиназ.

Таким образом, интегральный балл шкалы «PAS» отражает не только совокупность количественных изменений, но и патогенетическую нагрузку отдельных звеньев процесса. В отличие от традиционных систем оценки, данная шкала обеспечивает строгую числовую стратификацию и исключает субъективность в интерпретации, что повышает воспроизводимость и клиническую применимость метода.

Программная реализация шкалы не требует специализированного оборудования или лицензионного программного обеспечения, а алгоритм расчета может быть воспроизведен в форме интерак-

тивной электронной таблицы, макроса в среде Microsoft Excel либо простого веб-интерфейса. Пользователь вводит значения исследованных показателей, после чего система автоматически присваивает каждому из них соответствующее количество баллов и рассчитывает итоговую сумму с последующей интерпретацией по уровням риска.

При суммарном результате оценки менее или равном 5 баллам следует констатировать отсутствие риска развития СББП у больных. В данном диапазоне показатели цитокинового профиля, факторов фибринолиза и экспрессии генов находятся в пределах физиологических колебаний, что отражает сбалансированность воспалительных и противовоспалительных реакций, сохранность механизмов фибринолиза и отсутствие признаков активации фиброгенеза. У данной категории пациентов формирование стойких фиброзных спаек в послеоперационном периоде представляется маловероятным.

Интервал значений от 6 до 24 баллов соответствует зоне низкого риска развития СББП. В этих случаях отмечаются умеренные отклонения отдельных показателей (IL-6, TGF- β 1, VEGF, PAI-1, Colla1 и др.), что может свидетельствовать о тенденции к активации фибринолитического дисбаланса и фиброзных каскадов, однако компенсаторные механизмы (IL-10, tPA, сохраняющийся баланс коллагенов I/III) еще частично сдерживают процесс. Для таких пациентов вероятно формирование рыхлого типа адгезий, характеризующегося незрелым коллагеновым матриксом, ограниченной васкуляризацией и сохранением определенной обратимости изменений.

Суммарный результат 25 баллов и более расценивается как высокий риск формирования плотного СП. В этой группе наблюдаются выраженные нарушения иммунного и молекулярно-генетического профиля в виде значительного повышения IL-6, TGF- β 1, VEGF, фибриногена, PAI-1 и экспрессии Colla1, Tgfb1, Timp1, Serpine1 на фоне снижения IL-10 и активности tPA. Совокупность данных изменений свидетельствует о стойкой активации воспалительно-фиброзного контура, подавлении фибринолиза и интенсивном синтезе зрелого коллагена I, что патогенетически определяет переход к формированию плотных, трудноразрешимых спаек с высокой вероятностью клинически значимой СББП и соответственно ОСКН.

Таким образом, шкала «PAS» позволяет не только стратифицировать пациентов по степени риска, но и отразить преобладание тех или иных звеньев патогенеза, что обеспечивает ее патогенетическую обоснованность и клинико-диагностическую ценность.

Для иллюстрации практического применения прогностической шкалы «PAS» приводятся клинические примеры расчета суммарного балла у пациентов различных групп риска.

У данной категории пациентов наиболее вероятно формирование рыхлых спаек, обладающих неполной зрелостью соединительной ткани и сохраняющих частичную обратимость. Клиническое наблюдение подтвердило умеренную выраженность СББП без признаков ОСКН.

Для повышения точности и воспроизводимости прогностической оценки в основной группе пациентов была применена система автоматизированной интерпретации данных на основе технологий искусственного интеллекта. Данный подход позволил минимизировать субъективизм исследователя и обеспечить стандартизированный анализ совокупности иммунологических, биохимических и молекулярно-генетических параметров.

В основу работы алгоритма были заложены результаты многофакторного логистического анализа, на основании которых формировалась матрица весов для каждого маркера, включенного в шкалу «PAS». Система проводила автоматическое присвоение баллов каждому параметру, суммировала итоговый результат и формировала заключение с отнесением пациента к одной из 3 зон риска (отсутствие риска, низкий или высокий риск). При этом алгоритм учитывал вариацию значений в пределах серий, что позволяло более гибко интерпретировать пограничные случаи и выделять подгруппы с неустойчивым профилем.

Применение искусственного интеллекта дало возможность проводить сопоставительный анализ не только по суммарным баллам, но и по вкладу отдельных показателей в формирование риска у конкретного пациента. Таким образом, система позволяла идентифицировать «ведущие» детерминанты (например, доминирующий вклад Colla1, Serpine1 или PAI-1) и выделять индивидуальные паттерны патогенеза.

Использование искусственного интеллекта обеспечило ряд преимуществ в виде сокращения времени анализа, исключения арифметических ошибок, стандартизации расчетов и возможности накопления базы данных для последующей машинной оптимизации пороговых значений. Такой подход повысил достоверность интерпретации шкалы «PAS» и заложил основу для дальнейшей цифровизации метода и его интеграции в системы поддержки клинических решений.

При сравнительном анализе диагностической эффективности различных вариантов прогностических шкал установлено, что использование только иммунологических показателей обеспечивало чувствительность 72,5% и специфичность 68,3%. Положительная прогностическая ценность составила 74,2%, отрицательная - 66,1%. Площадь под ROC-кривой (AUC) равнялась 0,742 (95% ДИ 0,681-0,795), что соответствует умеренной дискриминационной способности.

Применение модели, основанной исключительно на молекулярно-генетических маркерах, демонстрировало сопоставимые показатели: чувствительность 70,1%, специфичность 71,4%, положительная прогностическая ценность 73,5%, отрицательная - 68,9%, AUC 0,736 (95% ДИ 0,672-0,789).

Таким образом, изолированное использование как иммунологических, так и генетических параметров характеризовалось ограниченной точностью прогнозирования.

Наиболее высокие результаты получены при интеграции показателей в комплексную шкалу «PAS». Данный вариант обеспечил чувствительность 86,8% и специфичность 84,5%. Положительная прогностическая ценность достигала 88,1%, отрицательная - 83,7%. Площадь под ROC-кривой составила 0,861 (95% ДИ 0,812-0,902), что соответствует высокой прогностической мощности и достоверно превышает значения частичных моделей.

В целом, проведенный анализ показал, что наибольшая диагностическая эффективность достигается при комплексной интеграции иммунологических и молекулярно-генетических показателей. Использование шкалы «PAS» позволяет значительно повысить как чувствительность, так и специфичность прогноза, что делает ее предпочтительным инструментом ранней стратификации риска формирования СББП.

Следует отметить, что выявленное преимущество комплексной модели имеет патогенетическое обоснование, когда иммунологические показатели (IL-6, TGF- β 1, VEGF, IL-10) в большей степени отражают ранние этапы воспалительной реакции, ангиогенеза и дисбаланса цитокиновой регуляции. Подобные изменения характеризуются выраженной динамичностью и могут варьировать в зависимости от степени травматизации тканей и индивидуальных особенностей иммунного ответа.

Молекулярно-генетические маркеры (Coll1a1, Tgfb1, Timp1, Serpine1) отражают процессы ремоделирования соединительной ткани, стабилизации внеклеточного матрикса и подавления фибринолиза. Соответственно их экспрессия формирует более устойчивый профиль, определяющий переход от обратимых фаз воспаления к формированию зрелых фиброзных структур.

Изолированное использование только одного блока показателей ограничивает возможности прогноза, так как иммунологическая панель фиксирует преимущественно транзиторные сдвиги, тогда как генетическая отражает в большей степени структурные изменения, но менее чувствительные к начальной фазе процесса. Интеграция этих данных в рамках шкалы «PAS» позволяет одновременно учитывать и динамические, и стабильные звенья патогенеза, что обеспечивает повышение чувствительности и специфичности модели.

Таким образом, объединение иммунологических и молекулярно-генетических параметров обеспечивает целостное отражение ключевых механизмов СП и объясняет высокую точность прогнозирования, продемонстрированную в ROC-анализе.

Выводы:

1. Объединение иммунологических и молекулярно-генетических параметров обеспечивает целостное отражение ключевых механизмов СП и объясняет высокую точность прогнозирования, продемонстрированную в ROC-анализе

2. Изолированное использование только одного блока показателей ограничивает возможности прогноза, так как иммунологическая панель фиксирует преимущественно транзиторные сдвиги, тогда как генетическая отражает в большей степени структурные изменения, но менее чувствительные к начальной фазе процесса. Интеграция этих данных в рамках шкалы «PAS» позволяет одновременно учитывать и динамические, и стабильные звенья патогенеза, что обеспечивает повышение чувствительности и специфичности модели.

Список литературы:

1. Абдурахманов М.М., Аюбов Б.М. Диагностика, тактика лечения и профилактика рецидивов ОСКН // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2021. – № 1. – С. 31–33.
2. Гринцов А.Г., Антонюк С.М., Ахрамеев В.Б. и др. Проблема лечебно-профилактических мероприятий при ранней СКН // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2020. – Т. 5, № 1. – С. 50–54.
3. Исмаилов С.И., Бабажанов А.С., Оразалиев Г.Б. и др. Анализ качества жизни пациентов после хирургических операций в аспекте риска развития СКН // Children's Medicine of the North-West. – 2024. – Т. 12, № 1. – С. 98–106.

4. Маматов К.С., Маликов Ю.Р., Азимов А.А., Давронов А.У. Диагностика и лечение ОСКН и ее рецидива // Джанелидзе-ские чтения – 2024 : сб. науч. трудов конф., Санкт-Петербург, 05–07 марта 2024 г. – СПб.: СПбНИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 2024. – С. 128–131.
5. Насритдинов У.К. Новые подходы в диагностике и терапии ОСКН // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2024. – № 6. – С. 90–96.
6. Хаджибаев Ф.А., Мансуров Т.Т., Пулатов Д.Т., Шукуров Б.И. Видеолапароскопия в лечении СКН // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2022. – № 4. – С. 198–199.
7. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С. Пути улучшения результатов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент. - 2024. - № 2. - С. 25-31.
8. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С., Хамроев Б.С. Ретроспективный анализ результатов применения традиционных методов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // Новый день в медицине. - Бухара. - 2024. - № 5 (67). - С. 164-179.
9. Arowolo O.A., Adisa A.O., Salako A.A. Abdominal adhesions: a review of the literature // Nigerian Journal of Surgery. – 2021. – Vol. 17, № 2. – P. 66–71.
10. Brochhausen C., Schmitt V. H., Planck C. N. et al. Current strategies and future perspectives for intraperitoneal adhesion prevention and therapy // J. Gastrointest. Surg. – 2022. – Vol. 16, No. 6. – P. 1256–1274.

Для цитирования: Хайдаров Ф.Н. Раннее прогнозирование развития спаечной болезни брюшной полости // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1613–1617. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18083891>